

baseert, niet beïnvloeden. Voor veranderingen, die hun oorzaak vinden aan de geldzijde, wil hij echter, evenals *Bakker* en *Renaud*, de uitgaafprijzen corrigeren met behulp van het indexcijfer voor de kosten van levensonderhoud. Dat deze waardeverandering ook invloed heeft op de verbruikte, doch nog niet vervangen werkeenheden van duurzame productiemiddelen, ontkent schrijver.

Deze dissertatie kan naar mijn mening niet als een verrijking van de Nederlandse bedrijfseconomische literatuur worden gekenschetst.

BOEKBESPREKING

Dr A. J. A. Prange: *Kostprijs*

door G. Ramkema

Als nr. 4 van Waltmans Technisch-Wetenschappelijke Serie verscheen het tweede deel van „Bedrijfshuishoudkunde” door Dr A. J. A. Prange, gewijd aan de kostprijs.

Zoals de schrijver in zijn voorwoord vermeldt, is het de bedoeling het grote publiek te bereiken, terwijl de lezers tevens verwezen worden naar de bron, nl. de collegestof van Prof. Dr Th. Limperg.

Na een algemene inleiding worden achtereenvolgens aan een korte bespreking onderworpen:

1. de kostensoorten
2. de verbijzondering der kosten
3. de kostprijsberekening
4. kostprijs en prijspolitiek

terwijl in een slotwoord nog een beschouwing wordt gewijd aan de controversie vervangingswaarde tegenover uitgaafprijzen.

In de inleiding zouden de problemen differentiatie, specialisatie en integratie naar mijn mening wel iets uitvoeriger kunnen worden behandeld, waarbij ook het begrip „markt” in het kort besproken kan worden.

Ook zou ik de schrijver bij een volgende druk in overweging willen geven de verschillen tussen een bedrijfshuishouding en een onderneming in het kort aan te geven.

Is het voorbeeld van een indirecte opbrengstwaarde, nl. een schip, dat voor de sloop verkocht wordt, wel juist? Immers, de schrijver vermeldt, dat de directe opbrengstwaarde van een productiemiddel is de opbrengst bij een verkoop, waarbij het doel, dat bij het maken van dat productiemiddel heeft voorgezeten, miskend wordt.

Verder vraag ik mij af of de schrijver het grote publiek wel bereikt door op blz. 22 te schrijven: „Ik stip dit even aan ten eerste om te laten zien, dat men $f(h, p, t)$ moet zien als een symbool en niet als een functie, waarmede op de bekende manier wiskundig gewerkt kan worden.” Een omschrijving van het begrip „functie” in dit verband zou voor de lezers verhelderend werken.

De in de volgende zin voorkomende optimale productie bij twee productiemiddelen vereist voor het grote publiek wel enige toelichting (blz. 22). Het geven van een eenvoudig voorbeeld zou een welkome aanvulling zijn.

Dat de vestiging van de hoogovens in IJmuiden plaats vond omdat de

belastingen daar lager waren, is naar mijn mening niet volledig, aangezien de ligging aan zee in verband met aanvoer van grond- en hulpstoffen en afvoer van producten zeer zeker een grote rol heeft gespeeld.

Zoals de schrijver op blz. 62 vermeldt, wordt met „Administratie” bedoeld het registratie-apparaat van de onderneming.

Naar mijn mening is het dan ook van essentieel belang bij de beschouwing van de administratie der grondstoffen te vermelden, dat ook de uitstaande bestellingen in hoeveelheid en geld bekend moeten zijn. De op blz. 66 vermelde voorraadkaart kan dan dienovereenkomstig gewijzigd worden.

Uit het bovenstaande blijkt, dat naar mijn mening het boek van Dr A. J. A. Prange hier en daar wel wat beknopt is. Wanneer hiermede in een volgende druk rekening wordt gehouden, zou het aan bruikbaarheid zeer veel winnen en als oriënterend en inleidend boek goede diensten kunnen bewijzen.

INGEKOMEN BOEKEN

Drs. R. H. Rooda, Financiële Rekenkunde, 1e deel met beknopte uitwerking van de opgaven, *Uitg. J. H. Gottner*, Haarlem.

D. J. van den Berg, Universele Temposchatting, *J. E. Stenfert Kroese Uitg. Mij. N.V.*, prijs ingen. f 2,—.

Jac. Olie Jr. en Dr. B. Grootenboer, Critische Studiën over de verslaggeving der levens- en volksverzekeringmaatschappijen, *Uitg. Ned. Ver. ter bevordering der assurantiewetenschap*.

Prof. O. Bakker, Economische Statistiek, Bedrijfseconomische Statistiek, Administratieve Statistiek, *Uitg. P. Noordhoff*, Groningen, prijs geb. f 5,05.

A. A. D. Bouwhof en Dr. Mr. J. Stroomberg, Leerboek van de organisatie en techniek van de handel, *Uitg. P. Noordhoff*, Groningen, prijs geb. f 8,25.

H. Diepenbroek, Leerboek der moderne bedrijfsadministratie, Deel I. De bedrijfsbegroting, *Uitgev. Mij. W. de Haan N.V.*, Utrecht.

J. E. Spinosa Cattela, Inleiding tot de leer van de accountantscontrole, *Uitg. Stenfert Kroese*, prijs ingen. f 11,—, geb. f 12,75.

C. Scholma, Budgetering en standaardkosten, *Uitg. N. Samsom N.V.*, prijs geb. f 8,75.

Dr. M. J. H. Smeets en J. H. Meihuizen, Beknopte Belastinggids 1e supplement, *L. J. Veen's Uitg. Mij.*, prijs ingen. f 1,40.

A. A. Wempe, Belastingrecht voor het Examen Moderne bedrijfsadministratie en het Staatspractijkdiploma, *J. Muusses, uitg.* prijs ingeb. f 7,—.